

Industria de la confección de prendas de vestir de Tekit y su camino hacia la competitividad.

F.Y. Parra Argüello¹, R. A. Navarrete Canté², A.J. Leal Osorio³, F.J. Cool Chi⁴ y T. Navarrete Castillo.
^{1,2,3,4}Departamento de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán, Oxkutzcab, Yucatán, México.

⁵Departamento de Ingeniería en Gestión Empresarial, Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán, Oxkutzcab, Yucatán, México.

¹fparra@itsyucatan.edu.mx, ²rangelnavarrete@hotmail.com,

³lealvaro90@yahoo.com.mx, ⁴gelipe_81@hotmail.com, ⁵tatiana_navacast@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa.

Resumen

Una de las actividades manufactureras predominantes en la comunidad de Tekit, Yucatán es la confección de prendas de vestir. En esta ocasión el tema se desarrolla en la región sur del estado de Yucatán, cuya cabecera es la ciudad de Tekit, misma que cuenta con una dinámica económica, social y cultural particularizada por la industria de la confección de prendas de vestir; dicha actividad constituye un motor económico importante de la ciudad. Entre las diversas prendas que se confeccionan se encuentran los uniformes deportivos, escolares, de empresas, vestidos para dama, ropa interior, guayaberas y batas médicas. En la actualidad esta industria ha crecido significativamente a tal grado que se tiene aproximadamente a 300 fábricas dedicadas a la confección, también se ha observado algunas características que las hacen competitivas entre sí.

Palabras clave: Competitividad, Desarrollo y Empresas.

Abstract

A predominant manufacturing activity of the community of Tekit, Yucatán is the making of wear garment. In this occasion, the topic is developed in the South region of Yucatán, in the city of Tekit which counts with a dynamic economy, but also a social and cultural dynamic because of the garment manufacturing industry. This activity is the economic motor in the city. Among the garments that are made we can found sports uniforms, school uniforms, bussines uniforms, dresses, underwear, Guayaberas and doctor gown. At present, this industry has grown significantly, therefore, there are approximately 300 factories dedicated to clothing, some characteristics that make them competitive with each other have also been observed.

Key words: Competitive, development and business.

Introducción

Dentro de este trabajo se vislumbra a la competitividad como uno de los puntos centrales para el crecimiento y sobrevivencia de las fábricas de Tekit; así como la importancia de la toma de decisiones en dichas empresas, considerando que en la actualidad se cuenta con más de 300 fábricas y talleres, según el censo económico del INEGI 2018.

Ante el panorama de la globalización, donde los sectores productivos se ven obligados a innovar sus productos y procesos, para poder permanecer y competir en los mercados local, nacional e internacional, la industria de la confección de prendas de vestir no puede estar ajeno a ello, por lo que se ve en la necesidad de adoptar medidas, estrategias y acciones para poder alcanzar un nivel de desarrollo tecnológico que la haga competitiva.

Aumentar la productividad es un fin que buscan las empresas que desean permanecer activas en el mercado de bienes y servicios, que con el paso de los años han convertido esto en un objetivo estratégico debido a que "sin ella los productos o servicios no alcanzan los niveles de competitividad necesarios en el mundo globalizado" [Medina, 2010].

De ahí la importancia de realizar un estudio acerca de uno de los sectores de la región sur, el analizar la industria de la confección de prendas de vestir de Tekit, desde la perspectiva de su competitividad e innovación, para establecer acciones de mejora de tal industria y contribuir con el desarrollo tecnológico y económico de la región.

La competitividad basada en la innovación.

La globalización de los mercados, el paradigma tecnológico dominante, la competencia entre los grandes bloques económicos y la propia ideología neoliberal, han convertido el tema de la competitividad en el núcleo de las estrategias de empresas, gobiernos e instituciones de investigación. Ser o no ser competitivo resumen las opciones de sobrevivencia y triunfo o fracaso y anulación. La competitividad a su vez descansa en la innovación, es decir, en la “introducción de una técnica, producto o proceso de producción o de distribución de nuevos procesos que con frecuencia puede ser seguido de un proceso de difusión” [Martínez, E., 1997]. A su vez la capacidad de innovación se apoya en gran medida en la tecnología (“dura” y “blanda”), cuyo rasgo contemporáneo es la fuente articulación al conocimiento científico.

Son estas prioridades las que explican las transformaciones en las políticas científicas y su conversión en políticas de innovación, lo que supone una transformación radical en el modo de producción del conocimiento donde el contexto de aplicación aparece ahora como el primordial e inicial. En este caso se transforma el ethos científico y los criterios clásicos de evaluación del trabajo científico (peer review) son sustituidos por otros donde la rentabilidad y la ganancia ocupan un sitio primordial, [Nuñez, 2015].

Esta tendencia sobre la competitividad se apoya en los principios de Fajnzylber sobre la verdadera competitividad, quien distingue dos modalidades de la misma:

- La competitividad “auténtica”, es decir, duradera; al contrario de las ventajas competitivas estáticas del pasado, que se basa en el progreso tecnológico y en vastas reformas institucionales. Genera ventajas adquiridas (ventaja competitiva y no comparativa) a la incorporación del progreso técnico y el aumento de la productividad.
- Competitividad espúrea: aquella basada en la utilización de los recursos naturales, mano de obra barata, ausencia de progreso tecnológico, mano de obra intensiva.

Siendo la idónea, la generación de la competitividad “Auténtica o Estructural”, sin embargo esto implica confrontar también sistemas productivos, esquemas institucionales y organizaciones sociales, en los que la empresa constituye un elemento importante, pero integrado en una red de vinculaciones con el sistema educativo, la infraestructura tecnológica, las relaciones gerencial-laborales, el aparato institucional público y privado, el sistema financiero, entre otros [F.Fajnzylber, 1988 en Maggi C. y Messner D., 2015].

Este conjunto de interrelaciones provocarían un cambio fundamental en la forma de abordar los negocios al incorporar patrones competitivos derivados de la innovación tecnológica; siguiendo las tendencias Schumpeterianas donde la innovación, es el medio capaz de explicar el desarrollo económico y al analizar el cambio tecnológico distingue la invención refiriéndose al descubrimiento realizado en el terreno científico-técnico, pudiendo permanecer durante un largo tiempo o para siempre en esta esfera sin trascender a la esfera económica; en tanto que la innovación se produce cuando una invención es introducida a la esfera económica. El primero se refiere a la creación de nuevos inventos, en tanto que el segundo supone la aplicación de la invención a nuevos productos o procesos de producción y su aplicación a usos comerciales o industriales.

Al incorporar las ideas Fajnzylber y las de Schumpeter se hace necesario un análisis estructural de los actos sociales y de las ventajas competitivas que conforman un sector económico para su sobrevivencia y sustentabilidad.

No basta competir, es necesario lograr ventajas competitivas, pues las empresas competitivas serán aquellas capaces de ofrecer continuamente productos y servicios con atributos apreciados por sus clientes. A este conjunto de características que distinguen al producto de una empresa de sus competidores se denominan ventajas competitivas. Lo único seguro acerca de éstas es su dinamismo, los mercados pueden cambiar sus exigencias o la tecnología de la empresa puede verse desplazada por las de la competencia. Si una empresa no invierte en materiales, remozarlas, tarde o temprano estará condenada a perderlas.

Existen dos categorías de ventajas competitivas: de costos y de valor. Las ventajas de costos están asociadas con la capacidad de ofrecer a los clientes un producto al mínimo costo. Las ventajas competitivas de valor; por su parte, están basadas en la oferta de un producto o servicio con atributos únicos, discernibles por los clientes, que distinguen a un competidor de los demás.

Sin embargo, según Porter, M. (2002), habría que irse a la empresa, y al sector, e identificar cuáles son los factores que determinan que las empresas generen valor agregado y que ese valor se venda en el mercado, y si realmente esos factores son sostenibles en el mediano y largo plazo. Pues las medidas a instaurar son aquellos factores que conduzcan al logro del objetivo “ser competitivos”, son diferente, y entran en ámbitos decisionales distintos según sea aquel en el que se realice el análisis de la competitividad.

Por lo que este estudio se enfoca a estudiar la industria de la confección de prendas de vestir de Tekit, Yucatán, considerando los siguientes puntos:

- La toma de decisiones en la industria de la confección
- Compra de materia prima y ventas
- Diseño, competidores y ventaja competitiva

Metodología

En el presente estudio se diseñó una metodología para conjuntar dos aspectos importantes la innovación y la competitividad (como se aprecia en la figura 1). Para la metodología de investigación se ocuparon fuentes primarias y secundarias para el análisis del tema. Entre las fuentes primarias se utilizaron cuestionarios y guías de entrevista. El instrumento de investigación consistió en aproximadamente 40 preguntas, misma que fue validada por dos expertos en el tema, investigadores que han trabajado en proyectos de investigación similares, pero aplicados en otra industria como lo es la industria del calzado.

Para la aplicación del instrumento se prosiguió primero a realizar una prueba piloto a cinco empresarios, para identificar si los empresarios comprenden con facilidad el cuestionario, después se realizaron las adecuaciones pertinentes. Se prosiguió a aplicar las encuestas tomando un tamaño de muestra de 40 fábricas todas localizadas en la comunidad de Tekit, Yucatán. Con la finalidad de obtener la información necesaria también se creó una guía de entrevista para la Cámara Nacional del Vestido (CANAIVE), para conocer cuáles son las acciones que estos le proporcionan a la industria de Tekit en el tema de la competitividad.

Figura 1. Metodología para el análisis de la industria de la confección de prendas de vestir.

Por otro lado, también se utilizaron las fuentes secundarias, ya que se obtuvo información del INEGI, proveniente de los censos económicos 2014 y 2018. Debido a que no se manipulan deliberadamente las variables de estudio, se podría catalogar a la investigación como no experimental, ya que se observa los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural. En este caso particular, el diseño apropiado es el transversal o transeccional, con un

enfoque mixto, ya que se utilizaron como instrumentos de investigación el cuestionario y la guía de entrevista. Esta última utilizada para recopilar información cualitativa a sujetos, funcionarios, dirigentes relacionados con la industria de la confección de prendas de vestir.

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos se presentan de acuerdo a la secuencia de los objetivos planteados en la investigación, en primer lugar, se describe las características de la industria con la finalidad de presentar la situación socioeconómica, la calidad de sus prendas y finalmente se presenta las variables de estudio considerando la innovación y la competitividad que son las piezas claves de investigación del presente estudio.

Características de la industria de la confección de prendas de vestir de Tekit, Yucatán.

La industria de la confección es una de las actividades predominantes en la comunidad de Tekit, que incluso les genera empleos a los pueblos circunvecinos, es una industria conformada por aproximadamente 399 entre fábricas y talleres, donde se confeccionan diversas prendas desde ropa interior, guayaberas y uniformes para las empresas.

En el área de producción no existe una persona que cumpla con las funciones específicas del jefe de planta para el control de la producción, un mismo operario realiza todo el proceso de fabricación, no existen supervisores que se encarguen de ir revisando e inspeccionando por cada etapa de fabricación, normalmente el control lo aplican los mismos dueños de la fábrica, lo que genera muchas veces pérdida de tiempo para el propio dueño. En diversas ocasiones el dueño no se encuentra en la fábrica y al no estar no se da la inspección final de las prendas, y en algunas ocasiones se trata de clientes foráneos, cuyos clientes exigen calidad en las prendas.

Uno de los puntos importantes para mejorar la productividad es programar la producción sabiendo la cantidad específica de sus productos, la cual se tenga que cumplir, en el caso de las fábricas de Tekit no cuentan con una meta de trabajo que ayude a que la producción sea mayor y que se pueda cumplir con los tiempos de entrega, sino más bien lo realizan de forma empírica. Las decisiones sobre la producción la mayoría son a corto plazo, sin embargo carecen de objetivos establecidos tanto a corto como a mediano plazo, ya que incluso dejan de hacer lo que están haciendo para fabricar piezas de pedidos recientes, cuando se debieran terminar primero los pedidos que llegaron primero. No existe algún control sobre la programación de la producción. Sin embargo, la producción que generan las fábricas es notoria, de las fábricas encuestadas 14 producen entre 501 a 1000 prendas de vestir por semana, solamente una produce menos de 100 prendas y tres producen hasta 2000 prendas por semana.

Se puede asegurar que en promedio las 40 fábricas producen en su totalidad 30,012 prendas de vestir por semana, lo que significa que al mes podrían producir aproximadamente 120,048 prendas de vestir. Esta es una cantidad bastante considerada por tratarse de una industria localizada en una zona rural. La producción que realizan las fábricas y talleres es una característica que los distingue ya que producen en una mayor cantidad.

La calidad en las prendas de vestir.

La productividad y la calidad guardan una relación fundamental, la cual a su vez se ve reflejada tanto en los costos y en los niveles de servicios, lo cual termina reflejándose en la ventaja competitiva. La calidad es un factor importante para que una empresa sea considerada como competitiva, en el caso de la industria de Tekit, se pudo observar que sus prendas son de calidad por el diseño y la calidad de sus telas, se observa la uniformidad de sus bordados y costuras en general, desde el área de corte hasta la prenda terminada.

En la industria de la confección, el 12% de los empresarios considera importante realizar una inspección de las prendas al inicio, y el 60% realizan la inspección de las prendas finales. Y de acuerdo a la opinión de los propios empresarios los clientes consideran que sus prendas si son de calidad, sin embargo, antes de entregárselo a los clientes al revisar las prendas se percatan de que sus prendas no tengan saltos de costura, o algunas imperfecciones en las prendas, manchas, etc. En caso de encontrarse con un producto no conforme, lo reprocesan para que cumplan con las especificaciones del cliente, pero esta actividad la realiza el propio dueño, ya que la mayoría de las empresas no tiene a un supervisor de calidad, de hecho, no existe el área dentro de la empresa.

Competitividad en el mercado de la industria de la confección.

Actualmente las fábricas de Tekit abarcan los mercados tanto local, regional, estatal y nacional. La mayoría de las fábricas acondicionan un lugar en el domicilio del dueño para exhibir sus prendas y otras rentan locales en la capital del estado para vender directamente a los clientes.

Como se puede observar en la figura 2, solo el 13% de las fábricas vende a nivel local en la comunidad de Tekit, mientras que el resto lo hace a nivel regional, estatal y nacional. En cuanto al nacional, las fábricas entregan prendas en el centro y sur del país, especialmente en los estados de Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco. Las fábricas son proveedoras de uniformes de los hoteles, de empresas privadas y públicas, así mismo proveen de prendas a Rams Cottons, Walmart, Empresa Cintas de México, S.A. de C.V., etc. Por lo tanto, tienen un mercado bastante amplio, sin embargo, hay un requerimiento que exigen las empresas, las certificaciones, la cual es una limitante para las pequeñas fábricas, ya que se requiere de una inversión en sus instalaciones para lograr obtener las certificaciones de sus prendas y de calidad sobretodo.

Figura 2. Mercado que han abarcado las fábricas de Tekit.

Las fábricas producen durante todo el año, pero se tiene temporadas altas y bajas. Dentro de la comunidad se han iniciado ferias de exposición de sus prendas, organizado por las autoridades municipales. Esto ayuda a incrementar sus ventas y que las conozcan.

La mayoría de los empresarios externaron la inquietud de querer abarcar mercados nacionales, ya que consideran que sus prendas compiten con las grandes fábricas, sobre todo en la prenda de la Guayabera, donde la calidad sobresale demasiado entre otras comunidades que fabrican lo mismo.

El proceso de toma de decisiones en la industria de la confección.

En la encuesta se consideraron tres preguntas que enmarcan la toma de decisiones: los que participan en dicho proceso, si existe autonomía o democracia en la toma de decisiones y cuáles son las habilidades que son necesarias para la toma de decisiones en el ramo industrial. En las fábricas y talleres la toma de decisiones forma parte importante de una de sus características centrales, en el 81% de los casos, los que participan en la toma de decisiones son familiares como se aprecia en la figura 3.

Figura 3. Participantes en la toma de decisiones en las fábricas.

Este dato se ve conformado por la participación del cónyuge, los hijos o algún otro familiar que por lo general está encargado de parte importante del negocio. Estos porcentajes están directamente relacionados con el tamaño de la empresa, es decir, aquellas que incluyen a sus empleados y a sus socios en este proceso, son las que tienen mayor tamaño y complejidad empresarial, mientras que las que son familiares incluyen la mayoría de las fábricas de la comunidad. Y las que tiene un menor tamaño solo necesitan el criterio del líder o de su propietario para

tomar decisiones que asumen la responsabilidad del proceso decisorio. Era importante analizar el proceso de toma de decisiones en las fábricas, ya que el sujeto que dirige la empresa es pieza clave para la solución de problemas que se presenten en la fábrica. En el caso de la industria de Tekit, observamos que como se trata de empresas familiares, el integrante familiar tiene injerencia de cierta manera en las decisiones que se tomen en ella, situación en la que algunos casos no podría ser una ventaja competitiva.

La Innovación en la industria de la confección de prendas de vestir.

El desarrollo es una consecuencia de la producción de conocimientos del hombre, que desde su existencia ha evolucionado, a través de descubrimientos, creaciones e innovaciones. La innovación es entendida como la generación de cambios o novedades de cierta relevancia, de ahí la importancia de conocer el desarrollo e innovación de las fábricas, en qué aspectos han crecido como organizaciones.

Las fábricas desde su creación han crecido en promedio entre 10% a 30%, la cual no es tan notoria, sin embargo el 36% de los entrevistados han crecido entre 40% a 60%, lo cual si es significativo. Por lo que se indago acerca de los factores que influyeron a tales crecimientos.

Entre los aspectos que externaron los empresarios destacan la calidad de sus prendas, innovación en sus diseños, por el precio que ofrecen y expansión de su mercado como se puede apreciar en la figura 4.

Figura 4. Factores que han contribuido al crecimiento de la empresa.

Uno de los puntos medulares de la innovación es la inversión que realizan las fábricas en materia de mejoramiento a favor de su empresa. Es por ello que se investigó si las fábricas invierten en sus empresas.

En lo que respecta a la inversión en equipo y maquinaria, el 75% de las fabricas encuestadas invierten con frecuencia al menos una vez al año en los últimos tres años, el 15% no ha invertido en los últimos tres años. Algunos empresarios argumentaron que la inversión se realiza si lo amerita la producción, es decir, si la producción va en aumento entonces invierten en más máquinas y más equipos.

Uno de los casos muy particulares se encuentra la MODA Y CONFECCIÓN S.A DE C.V., donde cinco años atrás se había visitado y no se contaba con la máquina de corte de telas y los cortes lo realizaban manualmente y en la misma fabrica. Actualmente cuentan con sus máquinas para corte y bordados. Dichos equipos ayudan a agilizar el proceso de bordado, proceso que realizaban con las maquinas industriales. Ahora simplemente las programan y automáticamente bordan el diseño indicado. En la gran mayoría de las fábricas se ven los avances innovativos y tecnológicos, ya que invierten en máquinas computarizadas, incluso para sus procesos administrativos, creen necesario esta herramienta y por eso las adquieren, pero esto se fue dando hace cinco años atrás. Los últimos tres años las fábricas han invertido entre 70000 a 300000 en adquisición de maquinaria y equipo, nueva planta o instalación.

Por otro lado, en cuanto a capacitación el 30% de los dueños de las fábricas han tomado algún curso para mejorar su negocio en los últimos tres años, el resto no cree necesario los cursos, ya que la experiencia es más que suficiente. La innovación va de la mano con la competitividad, en un mercado tan cambiante se hace necesario innovar constantemente. Por lo que todos los empleados e incluso los directivos deben actualizarse y recibir capacitación para no dejar de innovar.

Trabajo a futuro

En el proyecto de investigación hace falta abarcar otros aspectos de la industria como lo es el tema de la productividad en cada una de las fábricas, para realizar un análisis comparativo y su injerencia en la competitividad, así mismo se hace necesario involucrar la innovación como factor importante para alcanzar la competitividad en las fábricas.

Conclusiones

En la actualidad todas las empresas buscan un incremento en su competitividad que conlleva a una mejora en la productividad y cada industria realiza un esfuerzo muy grande para lograrlo, esta situación también se pudo notar en la industria de la confección, ya que se observó cómo ha sido el camino recorrido para alcanzar la competitividad en el mercado. Sus prendas son reconocidas por su calidad, por sus acabados, por la innovación en sus diseños y por el costo accesible, ya que los clientes se trasladan hasta la comunidad de Tekit, con tal de adquirir guayaberas a bajo costo y de calidad.

La industria de la confección de Tekit, Yucatán enmarca características de una industria en crecimiento y la producción de las prendas representa un porcentaje importante a nivel regional, estatal y sobre todo nacional, además a nivel local representa la generación de empleos, los cuales nacen por iniciativa ante la falta de oportunidades de la región y como una herencia de las generaciones anteriores que alimentaban los talleres, esta característica se conserva al encontrar que las fabricas son principalmente familiares y la toma de decisiones se conceptualiza democráticamente entre los miembros de la familia, sin embargo se ve afectada por los problemas de la sucesión y las relaciones que afectan la parte económica y administrativa de este tipo de empresas.

Por otro lado, la calidad y el precio son elementos importantes que afectan el proceso de compra de materiales para la producción, sin embargo, existen ocasiones en que estos elementos no se consideran, dando preferencia al proveedor que dispone del material necesario para producir, o aquel que ofrece créditos para la adquisición de la materia prima. Al analizar la cadena de logística, fue posible hallar que los empresarios manejan estrategias de ventas, los cuales pueden ser descuentos por ventas al por mayor, sistemas de apartado, pagos con tarjetas bancarias y descuentos por ser clientes frecuentes. Sin embargo, una estrategia que está generando un cambio significativo en la industria es la promoción de sus prendas en expo ferias que se realizan en determinadas épocas del año, donde podemos observar los desfiles de los diseños de sus prendas, de igual manera se observó la adquisición de maquinaria que mejoran sus bordados y la manufactura de sus prendas; para la inversión en sus equipos en los últimos tres años han invertido hasta \$300000 en la compra de maquinaria y equipo.

Con respecto a la toma de decisiones vemos una carencia de liderazgo en los dirigentes de las fábricas, existe demasiada informalidad en el trabajo, los trabajadores argumentan recibir órdenes de todos los miembros de la familia, tal situación ocasiona una mala organización en el que hacer de las fábricas. Es necesario establecer a un gerente o supervisor en cada operación que se realiza dentro de la fábrica.

En cuanto al tema de la innovación que es la punta de lance para alcanzar la competitividad, se aprecia un avance en la calidad y diseño de sus prendas, por ejemplo, sus guayaberas ya se exhiben en empresas de gran prestigio. Para generar la competitividad autentica o estructurada es necesario la participación de los diferentes actores sociales: instituciones gubernamentales, académicas y el sector productivo; así como la participación de la sociedad en su conjunto, lo cual es conocido como los sistemas de innovación.

Se observó que la industria a lo largo de estos últimos años ha sido competitiva en su mercado, porque observamos un incremento en sus ventas y producción, sin embargo, todavía se requiere de ciertas acciones de mejora como por ejemplo en el tema de innovación y tecnología, no hay un acercamiento de la industria con instituciones académicas que les puedan proveer de capacitación, de una cultura empresarial, de una cultura ambiental y de sobretodo de una mejora en sus procesos productivos.

Referencias

1. Carro P.R. y Daniel González G. (2012). "Productividad y Competitividad". Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad Nacional de Mar del Plata. http://nulan.mdp.edu.ar/1607/1/02_productividad_competitividad.pdf
2. F. Fajnzylber, 1988 en Maggi C. y Messner D. (2015) Desarrollo tecnológico, competitividad y equidad, recuperado de www.meso-nrw.de/fajnzylber.pdf. Agosto 2015.
3. Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) (2002). "Productividad, Competitividad, Empresas. Los engranajes del crecimiento". Buenos Aires Argentina.
4. INEGI, (2014). Resultados del censo económico. Programa SAIC 6.0 (Sistema Automatizado de Información Censal).
5. INEGI (2018). Perspectiva estadística Yucatán.
6. Martínez, E. (1997). "Ciencia, tecnología y Estado en América Latina: el fin del siglo XX", Democracia para una nueva sociedad (González, H; Schmidt, H., eds.), Editorial Nueva Sociedad, Caracas.
7. Medina Fernández de Soto, J. (2010). Modelo integral de productividad: aspectos importantes para su implementación. Revista EAN, 112.
8. Nuñez, J. (2015): La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Lo que la educación científica no debería olvidar". Recuperado de <http://www.oei.es/salactsi/nunez07.htm>, Julio 2015.
9. Poter, M. (2002). Ventaja Competitiva. México: CECSA.
10. Schumpeter, J. (1997), Teoría del desenvolvimiento económico, Fondo de cultura económica, México.